

NODIRANING “ESHIT” RADIFLI G‘AZALI VAZNINI O‘RGANISH

Kamolova Umida Muzaffarovna

BuxDPI mustaqil tadqiqotchisi

umidakamolova555@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada shoira Nodiraning “Eshit” radifli g‘azali aruz vazni qoidalariga muvofiq tahlil qilingan. Ilmiy-nazariy tahlil bilan bir qatorda ifodali o‘qishga xos jihatlar ham yoritilgan. O‘rgatish usullariga doir mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: g‘azal, shakl, aruz, misra, rukn, tahlil, ifodali o‘qish, ritm, fonetik hodisa.

Аннотация: В данной статье анализируется радифильская газель поэтессы Нодиры «Эшит» по правилам аруза. Помимо научно-теоретического анализа освещаются специфические аспекты выразительного чтения. Представлены соображения по методам обучения.

Ключевые слова: газель, форма, аруз, стих, столбец, анализ, выразительное чтение, ритм, фонетический феномен.

Abstract: In this article, poetess Nodira's poem "Eshit" is analyzed according to the rules of Aruz. In addition to scientific and theoretical analysis, specific aspects of expressive reading are covered. Considerations for teaching methods are presented.

Key words: ghazal, form, aruz, verse, column, analysis, expressive reading, rhythm, phonetic phenomenon

8-sinf Adabiyot darsligida Nodiraning “Eshit” radifli g‘azalini o‘rganish tavsiya etilgan. G‘azal mazmun-mohiyati bilan Amiriya bag‘ishlangan. Uning vaznini to‘g‘ri tahlil qilish g‘azalni ifodali o‘qish imkonini beradi.

Do-da kel-dim, | ey sa-lo - tin | sar-va-ri, do | -dim e-shit,

Sen sha-h-u, men | be-na-vo, lut- | f ay-la, far-yo | -dim e-shit. [4,92]

– V – – | – V – – | – V – – | – V –

Gʻazal matlaʻsidan maʼlumki, u foilotun ohangiga mos. Mazkur ruknning takroridan ramal bahri hosil boʻladi. Har ikki misrada sakkiz rukn mavjud. Bu – musamman. Satrlardagi oxirgi ustunlarda bir hijo kam. Bu ilmi aruzda mahzuf deyiladi. Mulohazalardan bilish mumkinki, gʻazal aruzning ramali musammani mahzuf vaznida yozilgan.

Aytish joizki, vaznga xos fonetik oʻzgarishlar aruzning ilmiy-nazariy jihatdan muhim boʻlagidir. Matlaʻda istihlof hamda vasl hodisalari uchraydi.

“Vasl – (arabcha “ulanish”) aruz tizimi asosida yaratilgan sheʼriy asarlarni ifodali oʻqish jarayonida vazn talabi bilan ayrim yopiq hijolar oxiridagi undoshni undan keyin turgan hamda unli bilan boshlangan hijoga qoʻshib talaffuz etish hodisasi. Ana shu qoidaga amal qilinmasa, hijolar tartibi buzilib, ohangga jiddiy putur yetadi”[3, 37]. Sha-h u hamda lut-f ay-la birliklari vasl hodisasiga misol boʻladi.

“Istihlof – aruz atamalaridan boʻlib, jonli qisqa talaffuz qilinuvchi baʼzi unli larni sheʼrni oʻqish chogʻida choʻziq unli sifatida talaffuz qilinishini ifodalaydi”[3, 39]. Ikkinchi misradagi benavo soʻzining birinchi hijosi be- vazn talabiga koʻra choʻziq talaffuz qilinadi. Mazkur hodisa elementini keyingi baytda ham uchratish mumkin:

Du-di o-him | shuʻ-la-si hus | -ning da-bi-ris | -to-ni-da

Mis-ra-yi bar | -jas-ta-dur, ey | sar – vi o-zo- | dim, e-shit. [4,93]

– V – – | – V – – | – V – – | – V –

Bunda shuʻlasi, dabiristonida, misrayi soʻzlaridagi -si, -bi, -da, -yi hijolari istihlof hodisasining yorqin dalilidir.

Taʼkidlash oʻrinliki, ijodkor u yoki bu oʻlchovni asossiz, tasodifan tanlamaydi, balki muayyan gʻoyaviy-badiiy niyatdan kelib chiqib, eng maqbul vaznlarga murojaat qiladi. Zotan, Nodirabegimning ijodiy mahorati shundaki, ushbu gʻazalda ramal bahri imkoniyatlaridan foydalanib, kitobxonlarga poetik kayfiyat baxsh eta olganidadir.

Sar-vi no-zim, | sen-di-n ay-ru | nax-li o - him | boʻl-di xam,

Qo-ma-ting haj | - ri-da sin - di | sho-xi sham-sho | -dim, e-shit.[4, 93]

– V – – | – V – – | – V – – | – V –

Baytning avvalgi misrasi hashv ustunida sendin ayru rukni sen-di-n ay-ru tarzida o‘qiladi va vasl hodisasini, shuningdek, ikkinchi misraning hashv ustunidagi -ri, -di hijolari cho‘ziq o‘qilishi barobarida istihlof hodisasini yuzaga keltirmoqda.

Har ne-cha-kim | sab-r(i) ta’-mi | -ri-ni bun-yod | ay-la-dim,

Ash-k(i) se-lo | -bi -da vay-ro | -n o‘l-di o-bo- | dim, e-shit. [4, 93]

– V – – | – V – – | – V – – | – V –

G‘azalning mazkur parchasida ham istihlof mavjud.

E’tibor qilinsa, sabr so‘zi vazn talabiga muvofiq, sab-r(i), ashk so‘zi esa ash-k(i) tarzida o‘qiladi. Bu imola hodisasiga xos belgilardir. “Imola – aruz atamalaridan bo‘lib, vazn taqozosi bilan tarkibida cho‘ziq unli bo‘lgan ayrim yopiq hijolarni, unlini cho‘zib talaffuz qilish hisobiga, o‘ta cho‘ziq hijo qilib o‘qishni ifodalaydi”[6, 57]. Keyingi baytda oshno so‘zining ifodali o‘qish chog‘ida o-sh(i)-no tarzida qo‘llanishi ham imolaga xos jihatdir.

Bar-cha yo-ru | o-sh(i)-no-din | ay-la-ding be- | go-na-lig‘,

Ne-cha kun-lar | bo‘l-di, har-giz | qil-ma-ding yo | -dim, e-shit. [4, 93]

– V – – | – V – – | – V – – | – V –

Navbatdagi misraga e’tibor qaratamiz:

Kel-ki, bir so- | at se - ni ko‘r- | moq u-chun mush | -to-q(i)-men,

Tel-ba bo‘l-dim | sen-di-n ay-ru, | ey pa – ri – zo - | dim e-shit.[4, 93]

– V – – | – V – – | – V – – | – V –

Muhim jihati shundaki, ushbu parchada ham istihlof (se-ni, pa-ri-zo-dim), ham imola (mush-to-q(i)-men), ham vasl (sen-di-n ay-ru) hodisalarini uchratish mumkin.

No-di-ra, bo | -di sa-bo-din | san-ga ir-sol | et-ga-li

Qil-di in-sho | bu g‘a-zal-ni | tab’-i no-sho | -dim, e-shit. [4, 93]

– V – – | – V – – | – V – – | – V –

Maqta‘da ham Nodirabegim ramal bahrining beqiyos imkoniyatlaridan foydalangan holda, istihlofni qo‘llab, shakl va mazmunda o‘zaro muvofiq betakror misralarni o‘quvchiga taqdim eta olgan.

Umuman, she’riy asarning mazmun-mohiyati, mavzusi, umumbashariy g‘oyalarni, shuningdek, ijodkor qalbidagi tuyg‘ular-u kechinmalarni ta’sirchan,

jozibali ifodalanishida badiiy shakl, ya’ni vazn ham muhim hisoblanadi. Nodirabegimning “Eshit” radifli g’azali tahlili ham shu jihatlari bilan ahamiyatga molik. Ushbu tahlil jarayoni umumta’lim maktablarining yuqori sinflarida, xususan, 8-sinf Adabiyot darsida “Konseptual jadval”, “Mozaika”, “Davomini top!” singari ta’limiy o’yin hamda qiziqarli metodlar orqali o’quvchilarga o’rgatilsa, samaradorlikning muhim omili bo’lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Бобур. Мухтасар. Тошкент.: “Фан”, 1971. Б-413
2. Навоий А. Мезон ул-авзон // Навоий А. Асарлар. 15 томлик. 14-том. Тошкент.: Гафур Гулом номидаги Бадий адабиёт нашриёти, 1967. Б-133-182
3. Олимов М. Рисолаи аруз. Тошкент, “Ёзувчи”, 2002. Б-102
4. Olimov S., Ahmedov S., Qo’chqorov R. Adabiyot. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019. 352 b.
5. Фитрат.А. Аруз ҳақида. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1997. Б – 80
6. Ҳожиаҳмедов А. Ўзбек арузи луғати. Тошкент, “Шарқ”, 1998. Б-224.